

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

MARKAZIY OSIYO VA UNGA QO'SHNI HUDUDLARDA KARVON
YO'LLARIDA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMI
(XII-XV- ASRLAR)

Anyozov Ruslan Botirovich

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Abdirimov Feruzjon Razzokberdiyevich

Urganch innovatsion universiteti magistri

Annotasiya: Ushbu maqolada XII-XV- asrlar davrida Markaziy Osiyoda markaziy va mahalliy hukumatning karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatini tashkil etishdagi o'rni haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Buyuk ipak yo'li, A.Temur, karvon, karvonsaroy, elchilik, savdo, yom (bekat).

Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор роли центрального и местного правительств в организации системы обслуживания на караванных путях в Центральной Азии в XII-XV веках.

Ключевые слова: Центральная Азия, Великий Шелковый путь, А. Темур, караван, караван-сарай, посольство, торговля, йом (станция).

Abstract: This article provides a brief overview of the role of central and local governments in organizing the service system on the caravan routes in Central Asia during the 12th-15th centuries.

Keywords: *Central Asia, Great Silk Road, A. Temur, caravan, caravanserai, embassy, trade, yom (station).*

Markaziy Osiyoning karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimini tashkil etishda, bu tizim faoliyatini nazorat qilish va boshqarishda mintaqada o'rta asrlar davrlarda tashkil topgan qudratli va kuchli markaziy hokimiyatga ega davlatlar katta o'rin tutgan. Ichki va tashqi iqtisodiy-madaniy aloqalarni rivojlantirish davlat ahamiyatiga ega masalalardan bo'lib, bundan bevosita manfaatdor bo'lgan bunday davlatlarda karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatini yo'lga qo'yish, xavfsizlikni ta'ffminlash, yo'lovchilarga tegishli xizmatlarni ko'rsatish ishiga muhim davlat ahamiyatiga ega siyosiy masala sifatida qaralar edi.

Rivojlangan o'rta asrlarda Movarunnahr va Xurosonda hukmronlik qilgan turkiy sulolalar Buyuk ipak yo'lining mintaqa orqali o'tgan yo'nalishlari bo'ylab olib borilgan karvon savdosini rivojlantirishni doimo davlat nazoratida tutib turishga harakat qilganlar. Buyuk ipak yo'lining faoliyatida, Xitoyning ichki hududlarini Markaziy Osiyo orqali O'rta yer dengiziga olib chiquvchi transmintaqaviy tranzit aloqa-savdo yo'llari faoliyatida tegishli yo'lbo'yi infratuzilmalarining mavjudligi muhim ahamiyatga ega edi. Xususan, Amir Temur davlati kabi ulkan saltanatlar davrida butun Markaziy Osiyo va unga qo'shni hududlarda karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish yuksak darajada tashkil etildi. Tashqi savdodan katta foyda olganliklari bois, bu davlatlar karvon yo'llari xavfsizligini ta'minlash kafolati bo'lib maydonga chiqdilar. Karvon yo'llari bo'yida bojxonalar, yo'lbo'yi inshootlari barpo etildi, savdo karvonlarining zaruriy

ehtiyojlarini (oziq-ovqat va suvga, ulov vositalari uchun yem-xashakka va boshqalarga bo'lgan talablar) ta'minlashga xizmat qiluvchi tegishli infratuzilmalar tashkil etildi. [1. 132.]

Karvon yo'llarida minoralar qurishga, zarur joylarda turli belgilar va maxsus yo'lko'rsatkichlar bo'lishiga ham katta e'tibor qaratilardi. Xususan, Qizilqum cho'li orqali o'tgan Marv-Buxoro karvon yo'lidagi yo'lbo'yi infratuzilmalari ichida Ayritom va Dunyotepa kabi kechasi karvonlar adashmasligi uchun olov yoqib signal beruvchi minoralar ham bo'lgani ahamiyatlidir. Bu minoralar rivojlangan o'rta asrlarda karvon yo'llari tizimi faoliyatiga xos yetakchi an'analardan dalolat beradi.

Nosir Xisrav dasht yo'llaridan o'tuvchi yo'lovchilar qor va bo'ronli kunlarda yo'ldan adashmasligi uchun yo'l bo'ylab qoziqlar qoqib chiqilganini haqida xabar beradi[2.18]. Marko Polo mo'g'ullar saltanatidagi yo'llarda ham maxsus yo'l belgilari borligi haqida ma'lumot yozib qoldirgani ma'lum. Bu va boshqa ko'plab misollarda ichki va tashqi iqtisodiy-madaniy aloqalar yo'llarda xizmat ko'rsatish va xavfsizlikni ta'minlash masalasi bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanib borganligini ko'rsatib turibdi.

Amir Temur va temuriylar davri karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi rivojida ham muhim o'rin tutadi. Savdo markazlari bo'lgan shaharlarda barpo etilgan ixtisoslashgan bozorlar, savdo yarmarkalari, karvon yo'llari bo'yida savdo-sotiq bilan bog'liq inshootlarning ko'plab barpo etilishi, ko'priklar qurilishi, yo'llarning ta'mirlanishi, bu masalalar bilan maxsus vazirlik shug'ullangani va boshqa tegishli tadbirlar amalga oshirilgani markaziy hukumatning ichki va tashqi iqtisodiy-savdo aloqalarda adolatli siyosat qo'llaganligini, qat'iy tartib o'rnatganligini ko'rsatadi. Amir Temurning savo-sotiqni rivojlantirish, karvon yo'llari va xizmat ko'rsatish tizimini yaxshilash bo'yicha amaliy ishlari "Temur tuzuklari"da ham aks etgani e'tiborlidir[3.73]. Bu davrda karvon yo'llarida savdogarlarning xavfsizligini, mol-mulklarining butunligini saqlash, tadbirkorlar va savdo ahlini himoya qilishning huquqiy asoslari mustahkamlandi va markaziy hokimiyat uning kafolati bo'lib maydonga chiqdi.

Bu davrda karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimini barpo etish, uning faoliyatini nazorat qilishda davlat hokimiyatining ishtirokini quyidagi holatlar belgilab bergan.

Birinchidan karvon yo'llari va tegishli infratuzilmalarning holati bilan bog'liq belgilar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ularga:

– Yo'lovchilar va savdo karvonlari foydalanishiga, ulov vositalari va aravalar harakatiga qulay aloqa yo'llarining mavjudligi, yo'llarni qurish va ta'mirlash, faoliyatini nazorat qilish xizmati yo'lga qo'yilganligi, sohani boshqaruv tizimi mavjudligi;

– yo'lbo'yi inshootlari – vaqtinchalik qo'nalgalalar, rabotlar, karvonsaroilar, sardobalar, quduqlar, ko'priklar va boshqa tegishli infratuzilmalar mavjudligi;

–ulov vositalari mavjudligi, ulardan nafaqat savdogarlar, elchilar, choparlar, davlat xizmatchilari, shu bilan birga keng aholi qatlamining foydalana olish imkoniyati yaratilgani.

Ikkinchidan, karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish xizmatining yo'lga qo'yilganligi. Unga yo'l boshlovchilar, kirakashlar, tilmochlar xizmati mavjudligi, qo'riqchilar xizmatining yo'lga qo'yilganligi, madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish, ya'ni karvon yo'llarida, savdo markazlarida kishilarni oziq-ovqat va ulov vositalarini yemish bilan ta'minlanish darajasi, madaniy tadbirlar tashkil etilishi, karvon yo'llarida, savdo markazlarida tibbiy xizmat ko'rsatishning mavjudligi kabi xizmatlarni ko'rsatish mumkin.

Karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimining siyosiy-huquqiy kafolatlari yaratilgani ham davlat hokimiyatining katta xizmati edi. Xususan:

– markaziy va mahalliy hokimiyatning karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatini rivojlantirishga bo'lgan e'tibori, tegishli qonunlarning mavjudligi;

– mahalliy va xorijiy savdogarlarning, karvonboshilarning huquqlari, ularning mol-mulklarining daxlsizligi tegishli qonunlar bilan kafolatlanganligi;

– davlat xokimiyati va xususiy sarmoyadorlarning karvon savdosidagi ishtiroki va karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimiga jalb etilganligi darajasi karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatida davlat hokimiyatining tutgan o'rnidan dalolat beradi.;

Shu tariqa, o'rta asrlarda karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatida mintaqada hukmronlik qilgan sulolalarning siyosiy va iqtisodiy qudrati muhim o'rin tutgan. Karvon yo'llarida xizmat ko'rsatish tizimi faoliyati ko'p qirrali bo'lib, uning rivojlanish darajasi (dinamikasi) jamiyatdagi iqtisodiy-madaniy taraqqiyot ko'rsatkichlariga ham mos kelganligini va umuman sivilizasiya taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqlikda borgan haqida muhim xulosaga kelishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё. – Тошкент: Фан, 1997. – Б. 132.
2. Носир Хисров. Сафарнома / Форсийдан Ғ. Карим таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 18.
3. Темур тузуклари // Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1996, – Б. 73.